

Boas Práticas Gerais para Conservação de Obras de Arte do Acervo Artístico da UFMG

Nathália Pereira dos Santos Ferreira¹, Miguel de Araújo Costa Miranda², Jéssica Ferreira Freitas³, Suzane Rodrigues Brito⁴, Giulia Villela Giovani⁵, Diná Marques Pereira⁶, Ana Carolina Mota Rocha Montalvão⁷

¹Universidade Federal de Minas Gerais, nathaliap.museplogia@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais, miguelaraujofmg@gmail.com

³Universidade Federal de Minas Gerais, jefreife@gmail.com

⁴Universidade Federal de Minas Gerais, suzane.rodriguesbrito@gmail.com

⁵Universidade Federal de Minas Gerais, giuliagiovani@gmail.com

⁶Universidade Federal de Minas Gerais, dina-araujo@bu.ufmg.br

⁷Universidade Federal de Minas Gerais, ana.moltalvao@outlook.com

Área temática principal: Conservação Preventiva

Palavras-chave: Conservação Preventiva; Cartilha; Acervo Artístico UFMG

Este resumo apresenta a experiência de elaboração e implementação da Cartilha de Boas Práticas para Conservação do Acervo Artístico da UFMG, instrumento voltado à preservação do patrimônio cultural em contexto universitário. Diante de um acervo de aproximadamente 1.500 obras, distribuídas por 34 unidades, a iniciativa se fundamentou na conservação preventiva e na gestão de riscos para traduzir princípios técnicos em orientações acessíveis. A metodologia incluiu pesquisa documental, diálogo com referenciais internacionais e construção coletiva com profissionais da área. Como resultado, a cartilha atua como dispositivo didático de mediação técnica e gestão participativa, capacitando gestores locais para decisões conscientes e orientadas, fortalecendo a preservação dos acervos. A experiência demonstra que ações educativas sistematizadas, aliadas ao diálogo institucional contínuo, produzem impactos significativos na conservação preventiva e na valorização do patrimônio artístico universitário.

Referências bibliográficas:

ICCROM/CCI. **Guia de gestão de riscos para o patrimônio museológico**. Brasília: IBERMUSEUS, ICCROM, 2017. Disponível em: https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-01/guia_de_gestao_de_riscos_pt.pdf. Acesso em: 10 out. 2024.

PUTT, Neal; SLADE, Sarah. **Teamwork for Preventive Conservation**. Roma: ICCROM, 2004. Disponível em: <https://www.iccrom.org/publication/teamwork-preventive-conservation>. Acesso em: 10 out. 2024.

ROSADO, Alessandra. **Tópicos em Conservação Preventiva 10: manuseio, embalagem e transporte de acervos**. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2008.

